

O‘ZBEK TILIDA ZAMONAVIY LEKSIKANING QO‘LLANILISHI VA AHAMIYATI

Norqo‘chqorova Gulsora

QQDU, Noshirlik ishi yo‘nalishi talabasi

Ma’lumki, dunyo tillari orasida sof tilning o‘zi yo‘q. Tilning sofligi uning o‘z til so‘zlari hisobiga yashashi bilan belgilanmaydi. Tillarning o‘zaro integratsiyasi, birining ikkinchisiga ta’sir etib borishi til jarayonining harakatdagi barqaror qonuniyatlaridan biri hisoblanadi. Bu hodisaning rang-barang tillarda me’yoriy, me’yordan past va me’yordan ortiq ta’siri ko‘zga tashlanib, so‘z o‘zlashishining me’yordan past va me’yordan ortiq darajada harakatlanish holati til tizimida ma’lum bir salbiy oqibatlarni yuzaga keltirishi mumkin⁶.

O‘zbek va qoraqalpoq tili leksikasi bugungi kunga qadar til taraqqiyoti natijasida doimiy o‘z ichki imkoniyatlari asosida so‘z yasash, o‘zga tillardan so‘z olish, eskirgan so‘zlarning chiqib ketishi kabi ma’lum bir o‘zgarishlar hisobiga tarixiy taraqqiyot bosqichlarini bosib o‘tmoqda. Leksik qatlam taraqqiyoti jamiyat taraqqiyoti bilan bog‘liqdir. Xalqlarning o‘zaro madaniy, siyosiy, iqtisodiy aloqalari tillarning integratsiyalashish holatiga sabab bo‘ladi.

Qoraqalpoq tili leksik qatlami taraqqiyotini ham jamiyatdagi muhim o‘zgarishlarni hisobga olgan holda ma’lum bir davr bosqichlari asosida o‘rganish mumkin. Shu sababli ham tillarning o‘zaro ta’siri, ularning aholi turmushida birgalikda, yonma-yon faoliyat ko‘rsatishi uchun shu tillar bilan aloqa qiluvchi til egalarining iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalarda va kundalik hayotda aloqa qilishlari zarur deb hisoblanadi.

Qoraqalpog‘iston shaharlarida aholi aralash yashaydi. Ammo, so‘z o‘zlashish jarayoni har xil millat vakillarining hamda mahalliy millat vakillarining hisobiga to‘g‘ri keladi. Qoraqalpog‘istonda aholi individual xarakterga ega ikkitilli shaxslardir. Ularning ikkitilliligi ona tili zaminida yuzaga kelgan ikkitillilik bo‘lib, u

⁶ Shoabdurahmonov Sh.va b. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T., O‘qituvchi. 1980. 127-b.

doim tarjimaga muhtoj bo‘ladi va ona tili asosidagi fikrlashga ekvivalent topilganidagina o‘zaro va shaxslararo tushunish yuzaga keladi. So‘nggi bir necha yil davomida qoraqalpoq tiliga rus tilining ta’siri birmuncha susaydi. Rus tili orqali ifodalanadigan so‘zlar o‘rniga qoraqalpoqcha variantdagi so‘zlar qo‘llana boshlandi. Ammo, rus tili susayishi bilan qoraqalpoq tilida yangi leksemalar o‘zlashtirilishi boshqa tillardan ko‘plab kirib kela boshladi. Asosan, ovqatlanish shahobchalari, savdo obyektlari va shunga o‘xshash bir qator inshootlarga nom berish chet tilidan kirib kelayotgan yangi (zamonaviy) leksemalar orqali amalga oshirilmoqda⁷.

Aynan shunday so‘z o‘zlashishining me’yordan ortiqlik darajasi til taraqqiyotining salbiy oqibatlarini keltirib chiqarishi mumkin. O‘rni kelganda shuni ham aytish lozimki, til omuxtalishishidan chetda qolgan, so‘z o‘zlashishining me’yordan past darajasida bo‘lgan, globallashuv, madaniy, siyosiy, iqtisodiy, sport aloqalaridan uzilgan tilda ham shunday “yakkalanish” holatlar kutilishi mumkin. Hozirgi paytda dunyo tillari orasida o‘lik tillar qatoriga o‘tib borayotgan bir necha tillar shunday tarixiy jarayonni boshidan kechirmoqda.

Leksikografik sistemadagi yangi neologizmlar ma’lum bir sohadagi tushunchani ifodalab, ular ma’lum bir predmetlar guruhiga, jarayonlarga oid tushunchalardir. Har bir yangi terminologik guruhda umumiy bir unsur bo‘ladi. Masalan: agro so‘zi – agronimiya, agroiqtisodiyot, agrobiznes, agrosanoat kabi o‘zlashma neologizmlar uchun asosiy unsur hisoblanadi. Shunday xalqaro terminelemntlar soni hozirda 200dan ortiqligi tilshunoslar tomonidan aniqlangan⁸. XXI asrda jamiyat hayotida boshlangan tarixiy o‘zgarishlar tilimizda ham o‘z aksini bera boshladi. Bu davr so‘zlarning o‘zlashish va so‘zlarning chiqib ketish jarayonining tezlashgan davri bo‘ldi. XX asrda maktablar tashkil etilishi, ommaviy savod chiqarish, gazeta va jurnallarning chop etilishi, maktablarida savod chiqarish kabi omillar asosida bu holat yanada tezlashdi. Bu davrning muhim xususiyati shundaki, tilimizga nafaqat ruscha so‘zlar, balki rus tili orqali ko‘plab inglizcha, fransuzcha, italyanacha va boshqa tillardan so‘zlar kirib keldi.

⁷ Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –T., O‘zbekiston. 1992. 156-b.

⁸ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 12 tomli. 2000-2006. 10-tom, 498-b

O‘zlashma so‘zlar datlabki davrda neologizm xarakterida bo‘lsa-da, keyinchalik asta-sekin qabul qiluvchi til qonuniyatlariga va tamoyillariga bo‘ysunishi, xuddi o‘z so‘zdek, tushunarli va aniq bo‘lishi lozim. Yangi(zamonaviy) so‘z aniq, qisqa va tushunarli bo‘lishi kerak. Yangi so‘zlarning aniqlik tushunchasida uning ma’naviy komponentlarining umumiy ma’nolari tushuniladi. (barg), fonetik qayta shakllanishi (karavot), grammatik singishi (bankdan), so‘z yasash tizimida faol ishtirok etishi (traktorchi), takror-takror qo‘llanishi tufayli uning yot elementigi sezilmay qoladi [3, 498].

Yangi o‘zlashma neologizmlarning morfologik tuzilishi quyidagicha:

Sodda yangi o‘zlashma neologizmlar – Avoid - bekor qilmoq, Credit - kredit (pul yoki tovar shaklida qarz berish);

Murakkab o‘zlashma neologimlar – Book-keeper – hisobchi buxgalter;

Atama so‘z – Capital income – kapitaldan olinadigan daromad.

Bir necha komponentli neolozimlar – Cargo scale – Yuk o‘lchami,

Carrying charge – saqlash qiymati va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shoabdurahmonov Sh.va b. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –T., O‘qituvchi. 1980. 127-b.
2. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –T., O‘zbekiston. 1992. 156-b.
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 12 tomli. 2000-2006. 10-tom, 498-b
4. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 12 tomli. 2000-2006. 6-tom, 308-b
5. Abdullayev, O., & Rajabova, G. (2023). ABDULLA QAHHORNING “ANOR” QISSASIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING TAHLILI. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(14).
6. Okhunjon, A. (2023). THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF NEW ADJECTIVES IN THE LEXICON OF THE UZBEK AND KHRAKALPAK LANGUAGES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT*, 2(2), 84-90.